

“СПОРТ” ТЕЛЕРАДИОКАНАЛИДА СПОРТ МАВЗУСИ ЁРИТИЛИШИНING НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ АСОСЛАРИ

Эргаш Боборажабов

**Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети мустақил
тадқиқотчи-изланувчиси**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7943660>

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда спорт сиёсати ва бу борада мустақиллик йилларида амалга оширилган ишлар хусусида фикр юритилади. “Спорт” телерадиоканалида спорт мавзусига ажратилган соатлар таҳлилга тортилади.

Калит сўзлар: Спорт, мустақиллик, сиёсат, спорт турлари, спорт машғулоти, спорт журналисти.

Ахборот асри инсоният ҳаётини тубдан ўзгартириб юборди. Кишиларнинг ҳаёт тарзи, фаровонлиги, билим доираси – барчаси унинг нечоғли ахборотга эгаллиги билан ўлчанмоқда. Айтиш мумкин, яъни ахборот оддий шахсдан тортиб то жамиятга қадар ҳаёт-мамонт масаласига айланиб улгурди. Ахборийлашув жадал суратларда давом этаётган ҳозирги даврда ахборотни бошқариш, уни тўғри талқин қилиш ниҳоятда муҳим масалага айланди¹. Мамлакатимизда юритилаётган ахборот сиёсати нафақат сиёсий-иқтисодий ёки ижтимоий-маънавий балки спорт соҳасида ҳам ҳар томонлама мукамал олиб борилаётганини кузатишимиз мумкин.

Ўзбекистонда ўтган йиллар давомида спортга жуда катта эътибор билан қаралди. “Соғлом авлод йили”, “Сиҳат-саломатлик йили”, “Обод турмуш йили”, “Ёшлар йили” каби номлар остида бир қатор амалий ишлар қилинди. Бу ишларга мамлакат раҳбари миқёсида бошчилик қилинди, Давлат дастурларида бу ўз ифодасини тўлиқ топди. Давлат ва жамоат ташкилотларининг бирортаси бу Дастурлардан четда турган эмас. Улар оммавий тарзда турли соғлом турмуш тарзини тарғиб этувчи тадбирлар, спорт мусобақалари ташкил этиб ўз иштирокларини таъминлаш билан бирга, ҳар томонлама соғлом ва баркамол авлод тайёрлаш ишида ўз ҳиссаларини қўшдилар.

Техника тараққий этган бугунги давр нафақат жисмонан соғлом, балки имконияти чекланган одамларнинг спорт билан шуғулланиши ҳамда турли мусобақаларда қатнашишлари учун шароит ҳозирламоқда. Улар жамиятда ўз ўринларини топишга, кимгадир боқиманда бўлмай жамиятимизнинг тенг ҳуқуқли аъзоси сифатида ҳаёт кечиришга интиломоқдалар. Шу билан бирга болаларда кўп учрайдиган, баъзан жарроҳлик йўли билан шифо топиладиган касалликлар ҳам айнан спорт машғулоти ёрдамида бартараф этилаётгани бугунги кунда жисмоний тарбиянинг нечоғли аҳамиятга эга эканлигини белгилаб беради².

Аввало, таъкидлаш керак, чекка-чекка қишлоқларда қад ростлаган спорт залларига, спорт майдончаларига жуда катта эътибор қаратилди. Соғлом авлодни тарбиялаш асосий мақсад экан, уларга спорт билан шуғулланиш учун имконият, шарт-шароит кераклигини Президент қайси вилоятга сафар қилмасин, алоҳида таъкидлади. Спортга бўлган эътибор давлат даражасига кўтарилди.

¹ Замоновий медиа муҳитда PR хизматлар VIII жилд. – Тошкент. НМИУ, 2019 – 94-бет

² Ихтисослашган журналистика, Спорт журналистикаси [Матн] IX жилд. – Тошкент. НМИУ, 2019 – 653-бет

Айни пайтда спорт тарғиботи ва ташвиқоти энг муҳим воситаки, уни амалга оширмай туриб реал натижага эришиб бўлмайди. Спортсиз эса мамлакатни ҳам маънан, ҳам жисмонан соғлом фуқаролар билан таъминлаш борасида сўз бўлиши ҳам мумкин эмас. Шундай экан аҳолининг барча қатлами спорт билан шуғилланиши, ўз турмуш тарзида спорт учун алоҳида ўрин ажратиши, ўзи учун кунлик нормативлар жорий этиши, шу билан шахсий гигиенага риоя этиш, соғлом овқатланиш, соғлом турмуш тарзини жорий этиш, жамият учун муносиб бўлган соғлом зурриёдни дунёга келтириш масаласи ҳар бир фуқаронинг энг биринчи навбатдаги ташвиши бўлмоғи лозим. Бу борада тарғиботчи восита сифатида энг оптимал иш албатта оммавий ахборот воситалари зиммасига тушади.

Мазкур тарғибот масаласида бугунги кунда республикада қуйидаги оммавий ахборот воситалари шуғулланмоқда:

- республика миқёсида чоп этиладиган марказий нашрлар, вилоят, туман газеталари (Янги Ўзбекистон, Халқ сўзи, Маърифат, Сароисиё, Самаркандский вестник ва б.);
- спортга ихтисослашган давлат ва нодавлат махсус нашрлари (Спорт, Интер футбол ва б.);
- махсус спорт турларига ихтисослашган сайтлар ([СА - Марказий Осиё футбол янгиликлари](#), [Stadion.UZ - Futbol yangiliklari](#), [TRIBUNA.UZ - Futbol va sport xabarlari](#), [ONLINE.UZ - Futbol yangiliklari](#), [OLAMSPORT - Марказий Осиё спорт янгиликлари](#) ва б.);
- давлат ва хусусий радиоканаллари (Ўзбекистон, Ёшлар, Маҳалла, Спорт, Орият-доно, Водий садоси ва б.);
- “Спорт” телерадиоканали (“Спорт” телеканали ва “Спорт” радиоканали);
- спортга доир ташкилотларнинг матбуот хизматлари (Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси, Ўзбекистон Футбол Федерацияси ва б.) ҳамда бир қатор соҳа вакиллари (Давлат раҳбари, мутасадди раҳбарлар, шархловчилар, блоггерлар ва б.) ҳам тарғибот-ташвиқот ишларида фаол иштирок этадилар.

Айнан мана шу каби Оммавий ахборот воситалари ўртасида “Спорт” телерадиоканалининг ўзига хос ўрни мавжуд. Айниқса спорт мавзусининг ёритилиши, унинг тарғиботи, кенг аҳоли қатламига етказиб берилишида мазкур канал алоҳида эътиборга молик³.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Оммавий спорт тарғиботини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2003 йил 4 ноябрдаги 484-сон Қарорига⁴ асосан 2004 йил 1 январдан Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси 4-Халқаро телеканали негизида «Спорт» телеканали ташкил этилди⁵.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 8 ноябрдаги «Мустақил телерадиоканалларни ислоҳ қилиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони⁶ ва 2005 йил 27 декабрдаги «Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси фаолиятини ташкил этиш бўйича тадбирлар ҳақида» қарори⁷ асосида телеканал “Спорт” телерадиоканали» давлат муассасасига айлантирилди.

³ <https://www.mtrk.uz/uz/tv/sport/> 14.12.2022й.

⁴ <https://lex.uz/docs/246753> 14.12.2022й.

⁵ <https://www.mtrk.uz/uz/tv/sport/> 14.12.2022й.

⁶ <https://lex.uz/ru/docs/902646> 14.12.2022й.

⁷ <https://lex.uz/docs/946854> 11.12.2022й.

Юртимизда спорт журналистикаси – журналистиканинг алоҳида кўриниши, ўзига хос йўналиши сифатида тарққий эта бошлади. 1932 йилдан бери чоп этиладиган “Ўзбекистон физкультурачиси” газетаси 1993 йилдан бошлаб ўзбек ва рус тилларида “Sport” нашри сифатида кенг оммага ҳавола қилина бошлади. 2004 йилда Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси тасарруфида “Спорт” телеканалининг ташкил этилиши, ўзбек спорт журналистикасини янги тараққиёт босқичига кўтарди⁸. Бу эса спорт мавзусидаги материалларнинг профессионал журналистлар жамоаси томонидан тақдим қилинишига ишора эди.

Бугунги кунга келиб 24 соат, яъни туну кун давомида фаолият кўрсатаётган “Спорт” телеканали юртимизда ҳамда дунёда содир бўлаётган барча спорт воқеаларини ёритиш, таҳлил қилиш имкониятига эга бўлмоқда. Шу билан бирга спортни оммалаштиришга қаратилган бир қатор туркум кўрсатувлар спорт журналистикасининг ўзига хос жанрлари, рукн ва йўналишларини шаклланиши учун пойдевор яратди⁹. Спортнинг инсон ва оила ҳаётидаги ролини, унинг жисмоний ва маънавий соғломликнинг асоси эканини тарғиб-ташвиқ қилиш, ҳаётга катта умид билан кириб келаётган ёшларга ўз қобилият ва истеъдодини рўёбга чиқаришда спортнинг аҳамиятини очиб бериш, дунёда Ўзбекистоннинг обрў-эътиборини янада ошириш борасида оммавий ахборот воситалари ўзининг муносиб ўрнини ҳамон топа олмаётганини, мавжуд имкониятлардан самарали фойдаланмаётганини таъкидлаш лозим.

Шуни алоҳида қайд этиш зарурки, бундай ҳолат ва камчиликларнинг сабаблари аввало матбуот соҳасида журналистларнинг ихтисослашуви талаб даражасида эмаслиги, хусусан, спорт журналистларининг профессионал савияси пастлиги, юртимизнинг айрим жойларида ота-оналар, мутасадди раҳбарлар ўртасида спорт соҳасига лоқайдлик билан қараш ҳоллари мавжудлиги, бу масала бўйича жамоатчилик фикри суст шаклланаётгани билан боғлиқдир¹⁰.

Бугунги кунда “Спорт” телерадиоканали томонидан амалга оширилган ишлар таҳсинга лойиқ. Канал иш бошлагандан буён амалга оширилган ишларни таҳлил қиладиган бўлсак, спортнинг мамлакатимизда кенг аҳоли қатлами ўртасида оммалишишида айнан “Спорт” телерадиоканалининг ўзига хос роли мавжуд. Бу борада олимпия ўйинлари ва турли даражадаги чемпионатларнинг телерадиоканал орқали трансляция қилиниши Ўзбекистон нуфузини халқаро майдонда ҳам эътироф этилишига сабаб бўлди. Кўплаб спорт ассоциациялари, қўмита ва ташкилотлар раҳбарлари, спорт усталари ва юлдузлари билан айнан канал мухбирлари интервьюлар уюштиришга муваффақ бўлишди ва кўплаб тақдирлаш маросимларини уюштиришди¹¹. Бу каби кўрсатувлар, лавҳалар албатта ўсиб келаётган ёш авлод учун бетакроп мотивация бўлибгина қолмай, кундалик тартибига жисмоний маданиятни жорий этиш, ҳаёти давомида соғлом турмуш тарзига амал қилиш ва эл назарига тушиш учун у ҳам спорт билан мунтазам шуғилланишида куч беришини таъкидлаш мумкин.

⁸ Рўзиев Ф. Жўраева Х. Тележурналистга тавсиялар. – Т.: “SHARQ”, 2013. 7-бет.

⁹ Ихтисослашган журналистика, Спорт журналистикаси [Матн] IX жилд. – Тошкент. НМИУ, 2019 – 652-бет

¹⁰ <https://lex.uz/docs/246753> 10.12.2022й.

¹¹ <https://tribuna.uz/news/2022/11/26/eng-zr-2022-tadirlash-marosimi-va-oliblar-bilan-intervyular> 14.12.2022й.

“Спорт” телеканали кўрсатувлари 2004 йил 1 январдан 6 соат, апрель ойидан кунга 8 соат ҳажмда эфирга узатила бошлади¹². 2006 йили Ўзбекистон телевидениеси Ўзбекистон Миллий телерадиокомпания сифатида фаолиятини бошлаб, “Спорт” телерадиоканали ДУК шаклида фаолиятини бошлади. Бугунги кунга келиб бу телерадиоканал 24 соат давомида спорт мавзусидаги аудиовизуал материалларни эфирга узатади¹³. Канал имкониятлари ва таъсир доираси ҳам бирваракайига кенгайиб бормоқда. Буни сўнгги йилларда спортга бўлган катта эътибор ва қизиқишлар замирида кузатиш мумкин.

Ўзбекистон Миллий телерадиокомпаниясида “Спорт” телеканали фаолият бошлаганига унчалик кўп вақт бўлгани йўқ, лекин ўтган бир неча йил ичида замонавий ўзбек спорт журналистикасини шакллантириш борасида анча ишлар қилинди. Кадрлар сафи кенгайди, репортаж бериш, тўғридан-тўғри шарҳлаш маҳорати сирларини ўрганишга эътибор кучайди, бунда миллий ва жаҳон спорти янгиликларини шарҳлаш катта тажриба мактабини ўтамоқда¹⁴.

Жонли эфир ҳар қандай нўноқ бошловчини ҳам профессионал қилиши мумкин, агарки, унга имконият берилса. Бугунги кунда “Спорт” телеканалда тўғридан-тўғри эфирлар, жонли дебатлар, очиқ мулоқотларнинг жонли эфирда олиб борилиши у ерда фаолият юритаётган журналист ва операторларни, режиссёр ва монтажёрларни, кўйингки бутун жамоани интерфаол усулда ишлашини, ишлаганда ҳам сифатли контент яратиш учун бор имкониятини сафарбар қилишини кўрсатмоқда. Тўғри, бу борада ҳам етарли камчиликлар бор, лекин ана шу камчиликлар ижодкорларнинг кўрсатувдан кўрсатувга маҳорат билан ишлашлари натижасида бартараф этиб борилмоқда.

2004 йил Афинада ўтказилган Олимпияда ўйинлари ёш ва энди шаклланиб келаётган «Трансляция ва сунъий йўлдош орқали олиб кўрсатиладиган дастурлар» студияси ходимларини жиддий синовдан ўтказди. Ушбу мусобақаларининг тантанали очилиш маросими, 25 та спорт турининг қарийб барчаси бўйича беллашувлар тўғридан-тўғри олиб кўрсатилди. Афинада бўлиб ўтган, олимпияда ўйинлари доирасидаги энг қизиқарли мусобақалар, айниқса Ўзбекистонлик спортчиларнинг чиқишлари ҳақида тўғридан-тўғри эфир учун репортажлар тайёрланди¹⁵.

2006 йили Италиянинг Турин шаҳрида ўтказилган олимпиада ўйинлари ҳам тўғридан-тўғри олиб кўрсатилди¹⁶. Бу телеканал шарҳловчиларининг қишки спорт турларини шарҳлашга ихтисослашуви йўлида синов, маҳорат ва тажриба мактаби бўлди. Қишки Олимпиада ўйинларидан ўрин эгаллаган янги спорт турлари сноуборд, кёрлинг каби спорт турлари ҳам телеканал репортажлари дастуридан ўрин эгаллади.

Айнан Олимпия ўйинлари каби йирик беллашувларни ёритишда ОАВ ичида телевидение жонли эфирнинг мўжизаси, тасвир ва овоз хусусияти билан етакчилик қилади. Томошабинлар шу вақтнинг ўзида севимли спортчиси ёки жамоасига ишқибозлик қилиш, уни мусобақадаги чиқишини кузатиш имкониятига эга бўлишади. Матбуотга нисбатан тезкорроқ, радиога нисбатан тасвир хусусияти борлиги билан таъсирчанроқ бўлган телевидениеда ёритилаётган спорт мавзуси бугунги кунда

¹² Рўзиев Ф. Жўраева Х. Тележурналистга тавсиялар. – Т.: “SHARQ”, 2013.7-б

¹³ Ихтисослашган журналистика, Спорт журналистикаси [Матн] IX жилд. – Тошкент. НМИУ, 2019 – 674-бет

¹⁴ Дўстмухаммад Х., Ахборот – мўжиза, жозиба, фалсафа. “Янги аср авлоди” 2013. 179-б

¹⁵ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2004 11.12.2022й.

¹⁶ <https://olamsport.com/uz/news/ozbekiston-qishki-olimpiadalarda-turin-2006> 14.12.2022й.

аудиовизуал журналистиканинг ажралмас асосига айланмоқда¹⁷. Худди шу хусусиятларни ўзида жамлаган “Спорт” телерадиоканали бугун 24 соат давомида ҳар қандай юксак тадбир ёхуд мусобақани катта аниқлик ва тезкорлик билан ёритиб бера олади. Бунинг учун юртимизда техник имкониятлар ҳам етарли, зарур спорт ареналари ҳам мавжуд.

Мустақиллик йилларида халқаро андозаларга жавоб берадиган жуда кўплаб спорт иншоотларини қурилиши нафақат пойтахтимиз Тошкентда, балки вилоятларда ҳам кўплаб халқаро мусобақалар ўтказиш имкониятлари яратилгани, спорт инфратузилмаси пайдо бўлгани спортнинг кўплаб оммавий турлари бўйича нафақат халқаро турнирлар, Гран При мусобақалари балки Осиё ва жаҳон чемпионатларининг ўтказилиши телеканал ходимлари учун ўзига хос маҳорат мактаби вазифасини ўтамоқда. Хусусан, эркин ва юнон рум кураши ва аёллар кураши бўйича катталар ўртасидаги жаҳон чемпионати¹⁸, қиличбозлик бўйича ўсмирлар ва кадетлар ўртасидаги жаҳон биринчилиги¹⁹, Таеквондо ВТФ, бадий гимнастика, самбо, шотакан карате-до бўйича Осиё чемпионатлари²⁰, қитъа биринчиликлари ҳамда дзюдо бўйича Гран При босқичларининг Тошкентда ўтказилиши бунинг ёрқин мисолидир²¹. Мазкур мусобақалардан жонли репортажларни бугун дунёнинг турли бурчакларида туриб ҳам томоша қилиш имконияти яратилгани мамлакатнинг спорт соҳасидаги имижини дунёга кўрсатди.

Бундан ташқари, 2011 йилда телерадиоканал буюртмасига асосан «Ўзбектелефильм» давлат унитар корхонаси томонидан олимпия заҳиралари коллежи ўқувчиларининг орзу-интилишлари акс этган 30 қисмли «Чемпионлик орзуси» сериали²²;

2015 йилда эса ўзбек спорти довуғини дунёга ёйган спортчиларимиз – шахмат бўйича жаҳон чемпиони Рустам Қосимжонов, теннис бўйича кўплаб халқаро турнирлар ғолиб ва совриндори Ирода Тўлаганова, бокс бўйича жаҳон олимпиада ўйинлари совриндори Ўткирбек Хайдаров, дзюдо бўйича икки карра жаҳон чемпиони, икки марта олимпиада ўйинлари кумуш медали совриндори Ришод Собиров, ўзбек боксчиларидан чиққан биринчи олимпиада чемпиони, Осиё, жаҳон чемпионатлари ғолиб ва совриндори Муҳаммадқодир Абдуллаев ҳақида ҳикоя қилувчи жами 10 қисмли «Шоҳсупа» номли бадий-ҳужжатли сериал тасвирга олиниб, телетомошабинлар эътиборига ҳавола этилди. Бу эса ўсиб келаётган ёш авлод ва спортга қизиққан ҳар қандай инсон учун энг яхши мотивация вазифасини ўтайди.

Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спортни қўллаб-қувватлаш ҳамда ривожлантиришга, мамлакатимиз ва чет эллардаги муҳим спорт тадбирларини, республикамиз спортчиларининг ютуқларини ёритишга йўналтирилган телекўрсатувларни тайёрлаш “Спорт” телерадиоканалининг асосий мақсади саналади. Бугунги кунда “Спорт” телерадиоканали журналистларининг энг катта вазифаси эса

¹⁷ Ихтисослашган журналистика, Спорт журналистикаси [Матн] IX жилд. – Тошкент. НМИУ, 2019 – 676-бет

¹⁸ <https://yuz.uz/news/erkin-yunon-rum-va-ayollar-kurashi-yoshlarimiz-jchda-medallar-uchun-kurashmoqda> 12.12.2022й.

¹⁹ <https://olamsport.com/uz/news/qilichbozlarimiz-osmirlar-va-kadetlar-ortasidagi-osiyo-chempionatiga-yol-olishdi> 12.12.2022й.

²⁰ <https://olamsport.com/uz/news/poytaxtimizda-otgan-karate-do-boyicha-osiyo-chempionatidan-fotoreportaj> 12.12.2022й.

²¹ <https://www.youtube.com/watch?v=-fuVShRldwU> 13.12.2022й.

²² <https://www.youtube.com/watch?v=P03SyC-UfxE> 12.12.2022й.

соғлом турмуш тарзини кенг оммалаштириш, болалар спорти ва оилавий спортни оммавий равишда ривожлантириш, жамиятдаги барча ижтимоий гуруҳларнинг талаб ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда, дам олишнинг фаол ва ижтимоий фойдали шакллари ташкил қилиш, оммавий равишда ривожлантиришга, миллий спорт турлари ва халқ ўйинларини қайта тиклаш ҳамда ривожлантиришга бағишланган теледастурларни тайёрлаш ва эфирга олиб чиқишдан иборат. Бу борада қилинаётган ишлар мақтовга лойиқ бўлса-да, уни оммалаштиришдаги сусткашликлар ҳам учраб туради. Айниқса бошловчиларнинг телекамера билан ишлашдаги маҳоратининг етишмаслиги, соҳани мукамал тушуниб етмаслиги, ўзи бажараётган ишларидаги зўрма зўракилик, кўрсатув қаҳрамонлари билан ишлашдаги сохталиклар сабаб ўзида жуда катта тарғибот ғоясини мужассам этган кўрсатувнинг тақдири савол остига қолмоқда. Бу каби камчилик ва хатоларни тузатиш борасида телерадиоканал олдида ходимлар билан ишлиш, уларнинг маҳоратларини ўстириш, чет эл спорт журналистлари билан тажриба алмашиш, нетворкинглар уюштириш, айниқса ички академияни ташкил этиш, унинг ишини тизимли мувофиқлаштириш ва оммага ишончли, сифатли, оммабоп, дунё стандартига мос теле ва радио маҳсулотлар тақдим этиш вазифаси турибди.

Хорижий телерадиокомпанияларнинг энг яхши дастурларини, шу жумладан жаҳон спорти, олимпия ҳаракати тарихига, халқаро спорт ташкилотлари фаолиятига бағишланган дастурларни олиб кўрсатиш, республика ва халқаро миқёсдаги спорт мусобақаларини тўғридан-тўғри трансляция қилиш ҳам канал олдида турган яна бир долзарб вазифалардан саналади. Бундан ташқари, каналда муаллифлик дастурларини кенг жорий этиш, кўрсатувлар сифати ва сонини ошириш, бошловчилар маҳоратининг кўрсатувдан кўрсатувга ўсишини таъминлаш, уларнинг битта имижда қотиб қолишидан воз кечиш, янги-янги қаҳрамонлар топиш, ёшларга мотивация ва куч бера оладиган кун, ҳафта, ой ва йил “Қаҳрамонлари”ни кашф этиш ва уларнинг ютуқларига замин бўлган кун тартибларини оммалаштириш, оддий инсонлар ҳаётида қўллай оладиган, уй шароитида бажариши мумкин бўлган жисмоний машқлар коллекциясини ишлаб чиқиш ва уни машҳурлар иштирокида намойиш этиш, етти ёшдан етмиш ёшгача бўлган аудиторияга зарур бўлган энг оммабоп теле маҳсулотлар рейтингини аниқлаш ва уларни зич соатларда (часпик) жойлаштириш, бу билан канал аудиториясини кўпроқ ўзида ушлаб туриш, нуроний отахон ва онахонлар иштирокида қизиқарли ва кўнгилочар спорт мусобақалари ташкил этиш каби бир-биридан муҳим ишларни бажариш “Спорт” телерадиоканалининг асосий вазифаларидан бири бўлиши лозим.

Бугунги кунда «Спорт» телеканали таркибида учта бош муҳарририят, иккита студия ва Мухбирлар тармоғи бўлими мавжуд.

1. *«Хабарлар»* *информацион дастурлари бош муҳарририяти.* Ўзбекистон Республикасининг ички ва ташқи сиёсатидаги энг муҳим қарорлар, мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий, спорт ҳаётида ва хорижий давлатларда рўй бераётган спорт мусобақалари, Осиё ва жаҳон чемпионатлари, Осиё ва Олимпиада ўйинларини кенг ёритиш, аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб этишга қаратилган давлат сиёсати ва ислохотлар ҳамда уларнинг самарасидан мамлакат аҳолиси, шунингдек, чет эл жамоатчилигини ҳар тамонлама ва холис хабардор қилиб боришдан иборат.

Спорт янгиликлари 02:10 Футбол. Жаҳон чемпионати- 2022 04:15 Футбол. Жаҳон чемпионати- 2022	чемпионати- 2022. 1/8 финал. Прямая трансляция 02:00 Мадҳия 02:05 Спорт янгиликлари 02:10 Футбол. Жаҳон чемпионати- 2022 04:15 Футбол. Жаҳон чемпионати- 2022	21:00 Дзюдо. Ўзбекистон чемпионати 23:15 Жаҳон чемпионати- 2022 голлари 23:30 Спорт янгиликлари 23:35 Бизнинг кураш 00:00 Мадҳия 00:05 Дзюдо. Ўзбекистон чемпионати 02:20 Параспорт 02:45 Ўзбек дзюдо усталари 03:20 Этноспорт 04:00 Футбол. Жаҳон чемпионати- 2022	2022 голлари 23:30 Спорт янгиликлари 23:40 Талаба спорти 00:00 Мадҳия 00:05 Дзюдо. Ўзбекистон чемпионати 02:20 Танлов 02:55 Платформа 55+ 03:25 Ғалабага бир қадам 04:00 Футбол. Жаҳон чемпионати- 2022	Мадҳия 02:05 Спорт янгиликлари 02:10 Таэквондо. Яқуний Гран при турнири. Ярим финаллар	трансляция 23:45 Футбол. Жаҳон чемпионати- 2022. 1/4 финал 02:00 Мадҳия 02:05 Спорт янгиликлари 02:10 Футбол. Жаҳон чемпионати- 2022. 1/4 финал 04:15 Футбол. Жаҳон чемпионати- 2022
--	--	---	---	---	--

Юртимиз спортнинг довуғи бутун дунёга таралаётгани барчамизни бирдек қувонтиргани каби, спорт тадбирларида шарҳловчиларнинг камлиги (айниқса, футбол ишқибозлари томонидан) кўпчиликни ўйлантирар эди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 19 ноябрда қабул қилинган “Аҳолининг соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш ва жисмоний фаоллигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 735-сон қарори²⁴ асосида жамиятда соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш юзасидан чора-тадбирлар белгиланган. Ҳукумат қарорига мувофиқ, 2021/2022 ўқув йилидан бошлаб экстремал спорт ва спорт туризми бўйича кадрлар тайёрлаш мақсадида Жисмоний тарбия ва спорт университети ҳамда унинг филиалларида алоҳида кафедра очилади.

Шунингдек, “Спорт тадбирларини шарҳловчи”, “Йирик спорт тадбирларини ташкиллаштириш (промоутер)” ҳамда “Оммавий спортни ривожлантириш ва соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш” бўйича магистратура мутахассисликларига қабул бошланди²⁵.

Ўйлаймизки, бу билан спорт соҳасидаги ютуқларимизни жаҳон миқёсида яққол кўрсатиш, соғлом турмуш сари интилаётганимизни кенг тарғиб қилиш янада жадал тус олади. Бу борада телерадиоканалар раҳбарияти масъулиятни ўз зиммасига олган ҳолда жаҳон спорт журналистикаси тажрибасини ўзимизда жорий этса, дунё спорт телеканаллари аренасида Ўзбекистоннинг “Спорт” телерадиоканалига иқтибослар

²⁴ <https://lex.uz/docs/5134941> 12.12.2022й.

²⁵ <https://yuz.uz/uz/news/sport-sharhlovchilari-safi-kengayadi> 13.12.2022й.

берилса, бизнинг журналистлар ҳам чет элларда маҳорат дарсларини ташкил этса, ўзбек спорт журналистикасининг оммавийлиги, умрибоқийлиги таъминланса, нур устига аъло нур бўларди.

Тарихга назар солсак, Европада, айнан, XIX асрнинг охирига келиб, Қадимги Юнонистон диний маросимларидан бири бўлган Олимпия ўйинларининг қайта тикланиши ҳамда унинг дунё бўйлаб тарқалиши спорт, яъни жисмоний тарбия маданиятига бўлган янги қарашларга асос солди. Бунда ҳаммабоп спорт турлари қатори олий табақа кишиларига хос спорт турларининг оммалашishi, ижтимоий келиб чиқишидан қатъи назар – ҳар қандай одам ўзининг кучи ва қобилиятини намойиш қилиб, жамиятдаги ўрни ва обрўсига эга бўлишига имконият яратди. Шу билан бирга авом халқнинг кўнгилхушлиги деб ҳисобланган баъзи беллашувлар спорт тури сифатида тан олина бошлади²⁶.

References:

1. Замонавий медиа муҳитда PR хизматлар VIII жилд. – Тошкент. НМИУ, 2019 – 94-бет
2. Ихтисослашган журналистика, Спорт журналистикаси [Матн] IX жилд. – Тошкент. НМИУ, 2019 – 653-бет
3. <https://www.mtrk.uz/uz/tv/sport/> 14.12.2022й.
4. <https://lex.uz/docs/246753> 14.12.2022й.
5. <https://www.mtrk.uz/uz/tv/sport/> 14.12.2022й.
6. <https://lex.uz/ru/docs/902646> 14.12.2022й.
7. <https://lex.uz/docs/946854> 11.12.2022й.
8. Рўзиев Ф. Жўраева Х. Тележурналистга тавсиялар. – Т.: “SHARQ”, 2013. 7-бет.
9. Ихтисослашган журналистика, Спорт журналистикаси [Матн] IX жилд. – Тошкент. НМИУ, 2019 – 652-бет
10. <https://lex.uz/docs/246753> 10.12.2022й.
11. <https://tribuna.uz/news/2022/11/26/eng-zr-2022-tadirlash-marosimi-va-oliblar-bilan-intervyuular> 14.12.2022й.
12. Рўзиев Ф. Жўраева Х. Тележурналистга тавсиялар. – Т.: “SHARQ”, 2013. 7-б
13. Ихтисослашган журналистика, Спорт журналистикаси [Матн] IX жилд. – Тошкент. НМИУ, 2019 – 674-бет
14. Дўстмуҳаммад Х., Ахборот – мўжиза, жозиба, фалсафа. “Янги аср авлоди” 2013. 179-б
15. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2004 11.12.2022й.
16. <https://olamsport.com/uz/news/ozbekiston-qishki-olimpiadalarda-turin-2006> 14.12.2022й.
17. Ихтисослашган журналистика, Спорт журналистикаси [Матн] IX жилд. – Тошкент. НМИУ, 2019 – 676-бет
18. <https://yuz.uz/news/erkin-yunon-rum-va-ayollar-kurashi-yoshlarimiz-jchda-medallar-uchun-kurashmoqda> 12.12.2022й.
19. <https://olamsport.com/uz/news/qilichbozlarimiz-osmirlar-va-kadetlar-ortasidagi-osiyo-chempionatiga-yol-olishdi> 12.12.2022й.

²⁶ Ихтисослашган журналистика, Спорт журналистикаси [Матн] IX жилд. – Тошкент. НМИУ, 2019 – 651-бет

20. <https://olamsport.com/uz/news/poytaxtimizda-otgan-karate-do-boyicha-osiyo-chempionatidan-fotoreportaj> 12.12.2022й.
21. <https://www.youtube.com/watch?v=-fuVShRldwU> 13.12.2022й.
22. <https://www.youtube.com/watch?v=P03SyC-UfxE> 12.12.2022й.
23. <https://tvinfo.uz/sport-tv> 12.12.2022й.
24. <https://lex.uz/docs/5134941> 12.12.2022й.
25. <https://yuz.uz/uz/news/sport-sharhlovchilari-safi-kengayadi> 13.12.2022й.
26. Иhtисослашган журналистика, Спорт журналистикаси [Матн] IX жилд. – Тошкент. НМИУ, 2019 – 651-бет

INNOVATIVE
ACADEMY